

الجينات والهوية: اختزال التاريخ في البيولوجيا

السلالات الجينية والهوية: قراءة علمية في سوء استخدام علم الوراثة لتفسير الأصول

تظهر في السنوات الأخيرة خطابات متعددة تحاول تفسير الهوية الثقافية أو الدينية عبر السلالات الجينية، ولا سيما من خلال تحليل كروموسوم Y وما يُعرف بالسلالات الجينية (haplogroups) مثل السلالة J2. وغالبًا ما تُقدّم هذه السلالات بوصفها دليلاً على استمرارية «سكان أصليين» أو على جذور تاريخية تعود آلاف السنين إلى الوراء. غير أن هذه القراءة، رغم استنادها أحياناً إلى دراسات علمية حقيقية، تقوم في كثير من الأحيان على سوء فهم لمنهج علم الوراثة السكانية وعلى قفزات تفسيرية لا يدعمها العلم نفسه.

“Genetic data do not correspond in any simple way to present-day cultural or national identities.”

(Reich, Who We Are and How We Got Here, 2018)

أولاً – السلالات الجينية لا تمثل إلا خطأ واحداً من النسب

السلالات مثل J2 تُستخرج عادة من تحليل كروموسوم Y، وهو الكروموسوم الذي ينتقل من الأب إلى الابن عبر خط الذكور فقط. وهذا يعني أن هذا النوع من التحليل يتتبع سلسلة نسب أبوية واحدة، ويُهمل في الوقت نفسه جميع خطوط النسب الأخرى، ولا سيما خطوط الأمهات والجذات عبر الأجيال.

فإذا عدنا مثلاً عشرين جيلاً إلى الوراء، فإن للفرد الواحد أكثر من مليون سلف نظري من الرجال والنساء. لكن كروموسوم Y يعكس سلفاً واحداً فقط من هؤلاء جميعاً: الجد الأبوي البعيد الذي انتقل عبر سلسلة متصلة من الآباء إلى الأبناء. بعبارة أخرى، تمثل السلالة الجينية من هذا النوع أثراً بيولوجياً محدوداً لخط ذكوري واحد، ولا تعكس مجمل التاريخ العائلي للفرد، إذ تختفي منها جميع خطوط النساء ومعظم خطوط النسب الأخرى. ولهذا السبب لا يمكن لعلم الجينات اختزال تاريخ شعب أو جماعة دينية أو ثقافية في سلالة واحدة.

ولتوضيح ذلك بمثال بسيط: تحليل السلالات المرتبطة بكروموسوم Y لا يمكن إجراؤه على النساء أصلاً، لأن هذا الكروموسوم يوجد فقط لدى الذكور. ولذلك قد يكون والد امرأة أو جدها الأبوي حاملاً لسلالة مثل J2، لكنها لا تستطيع إثبات هذا الانتماء عبر تحليل كروموسوم Y لأنها لا تحمله أصلاً. وهذا يوضح أن هذه السلالات تنتبع خطأً ذكورياً واحداً فقط، ولا تمثل مجمل النسب.

“The Y chromosome is passed strictly from father to son and traces a single paternal lineage.”

(Jobling, Hurler & Tyler-Smith, Human Evolutionary Genetics, 2014)

ثانياً – السلالات الجينية تتحدث عن الانتشار لا عن الأصل

يدرس علم الوراثة السكانية كيف انتشرت بعض الخطوط الجينية بين البشر عبر الهجرات والتداخل السكاني عبر آلاف السنين. لذلك عندما تشير الدراسات إلى أن السلالة J2 ارتبطت بانتشار الزراعة من الهلال الخصيب، فهذا لا يعني أن جميع من يحمل هذه السلالة اليوم ينحدر من جماعة تاريخية واحدة.

ولهذا تظهر السلالة نفسها اليوم بين سكان مناطق كثيرة مثل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق، وتركيا في الأناضول، واليونان، وجنوب إيطاليا، والقوقاز مثل أرمينيا وجورجيا، وإيران، وبعض مناطق البلقان. وجود السلالة الجينية نفسها بين هذه المجتمعات المختلفة لا يعني أنهم شعب واحد أو أنهم ينحدرون من جماعة تاريخية واحدة، وإنما يعكس فقط انتشار هذا الخط الذكوري القديم عبر الهجرات والتداخل السكاني عبر آلاف السنين.

“Haplogroup J2 is associated with the spread of early agricultural populations from the Near East.”

(Chiaroni, Underhill & Cavalli-Sforza, PNAS, 2009)

ثالثاً – السلالات الجينية داخل المجتمع الواحد

دراسات الوراثة السكانية لا تفترض أن كل مجتمع يحمل سلالة جينية واحدة، إذ يظهر داخل المجتمع نفسه عادة عدد من السلالات المختلفة. فمثلاً في بلاد الشام تظهر سلالات مثل J1 و J2 و E1b1b و R1b بين السكان أنفسهم بنسب متفاوتة. لذلك فإن وجود سلالة معينة بنسبة أعلى في منطقة ما لا يعني أن سكانها يشكلون جماعة وراثية منفصلة، بل يعكس اختلاف نسب السلالات داخل المجتمع نفسه نتيجة تاريخ طويل من الهجرات والتداخل السكاني.

“Genetic variation is distributed within populations rather than between them.”

(Lewontin, The Apportionment of Human Diversity, 1972)

رابعاً – الجينات لا تحدد الهوية الثقافية ولا تفسر الاستمرارية الحضارية

الهوية الدينية أو الثقافية ليست ظاهرة بيولوجية، بل ظاهرة تاريخية واجتماعية. فالأديان والأفكار والمدارس الفلسفية تتشكل عبر القرون من خلال اللغة والتجربة الاجتماعية والتفاعل الثقافي والتحويلات السياسية، ولا تنتقل عبر الكروموسومات، كما لا يمكن تفسير الدين أو الفلسفة عبر الحمض النووي.

ولهذا يميز علماء الوراثة بين مستويين مختلفين من الظواهر:

- الاستمرارية الجينية للسكان
- الاستمرارية الثقافية أو الحضارية

فقد تستمر بعض المكونات الجينية في منطقة معينة عبر آلاف السنين، بينما يمكن أن تتغير اللغات والهويات الثقافية والدينية عدة مرات خلال الفترة نفسها.

وتشير الدراسات البيولوجية إلى أن البشر المعاصرين ينحدرون في أصلهم البعيد من مجموعات خرجت من أفريقيا قبل عشرات آلاف السنين، أي أن البشر يشتركون في أصل بيولوجي واحد. غير أن هذا الأصل المشترك لا يفسر اختلاف الحضارات والثقافات واللغات بين المجتمعات البشرية.

وفي السياق نفسه، تشير بعض الدراسات الجينية التي قارنت بين جينات سكان بلاد الشام في العصر البرونزي وجينات سكان المنطقة اليوم إلى وجود قدر من الاستمرارية البيولوجية بين السكان عبر الزمن، أي أن جزءاً من البنية الجينية للسكان القدماء ما يزال حاضراً بدرجات مختلفة في سكان المنطقة المعاصرين مع حدوث عمليات اختلاط سكاني عبر القرون.

غير أن هذه المعطيات تتعلق بتاريخ السكان البيولوجي، ولا تفسّر الاستمرارية الحضارية في المنطقة، التي تتشكل عبر اللغة والتقاليد والمعرفة والتفاعل التاريخي بين المجتمعات. ولذلك فإن ما نراه من استمرارية حضارية في بلاد الشام هو نتاج التفاعل التاريخي والثقافي عبر الزمن.

“Genes and culture follow different evolutionary paths.”
(Boyd & Richerson, *The Origin and Evolution of Cultures*, 2005)

خامساً – مفارقة لافتة: الاستمرارية الجينية وتجاهل الاستمرارية اللغوية

بينما يُستدعى الدليل الجيني أحياناً للحديث عن استمرارية تاريخية للسكان، يجري في المقابل تجاهل شكل آخر من الاستمرارية يمكن تتبعه بوضوح أكبر، وهو الاستمرارية اللغوية. فاللغات التي تُدرج في الدراسات اللسانية ضمن ما يُعرف بالعائلة السامية — مثل الإيبلاوية، والأكدية بفرعها البابلي والآشوري، والأوغاريتية، والآرامية، والعبرية، والعربية — تُظهر تقارباً بنيوياً واضحاً في الجذور والبنية النحوية والمعجم. (١)

ففي نصوص إيبلا (تل مريدخ، إدلبي – سوريا) من الألف الثالث قبل الميلاد تظهر جذور سامية أساسية ما تزال حية في لغات المنطقة. يظهر مثلاً الجذر MLK في الإيبلاوية بصيغ مثل malikum و maliktum بمعنى «ملك»، كما يظهر في الأكادية بصيغة malku، وفي الأوغاريتية mlk، وفي العبرية melekh، وفي العربية «ملك» و«ملكة». وكذلك نجد الجذر BN في الأكادية bēnum وفي الأوغاريتية bn وفي العربية «ابن»، والجذر B في الأكادية abum وفي العربية «أب»، والجذر H في الأكادية aḥum وفي العربية «أخ». (٢)

وتظهر الاستمرارية أيضاً في مفردات أساسية من الحياة اليومية؛ فالجذر ŠM بمعنى «اسم» يظهر في الإيبلاوية بصيغة šumum، وفي الأكادية šumu، وفي الأوغاريتية šm، كما نجده في العربية «اسم». والجذر DM يظهر في الأكادية dāmu وفي الأوغاريتية dm كما في العربية «دم». وكذلك الجذر BD يظهر في الأوغاريتية bd وفي العربية «عبد». كما يظهر الجذر B'L في الإيبلاوية والأوغاريتية بمعنى «السيد» أو «المالك»، وهو نفسه الموجود في العربية في كلمة «بعل».

كما تظهر هذه البنية اللغوية في أسماء الأعلام الواردة في نصوص إيبلا، حيث نجد أسماء ثيوفورية مبنية على الجذر السامي مع إضافة اسم الإله «إيل»، مثل 'Isma-II و 'Mika-II و 'Abdu-II، وهو نمط معروف في اللغات السامية استمر في تقاليد التسمية اللاحقة.

ولا يقتصر الأمر على المعجم، بل يظهر أيضاً في البنية النحوية. فقد عرفت الإيبلاوية والأكادية نظام الحالات الإعرابية الثلاث مع نهايات صوتية -im / -am / -um، وهو ما يقابل في العربية ظاهرة التثنية -in / -an / -un الدالة على الرفع والنصب والجر. وتشير هذه الأمثلة مجتمعة إلى وجود فضاء لغوي مشترك في المنطقة يمكن تتبعه تاريخياً عبر نصوص مكتوبة تمتد لآلاف السنين.

“Semitic languages are characterized by a shared system of consonantal roots and morphological patterns.”
(Lipiński, *Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar*, 2001)

سادساً – تحويل الجينات إلى سردية هوية

المشكلة لا تكمن في الدراسات العلمية نفسها، وإنما في الطريقة التي تُستخدم بها أحياناً في الخطاب العام.

فبعض القراءات الشعبية تحوّل نتائج الجينات إلى تفسيرات هوياتية تقول مثلاً:

- نحن الامتداد المباشر لشعب قديم معين
- أو نحن «السكان الأصليون» الحقيقيون للمنطقة
- أو إن هويتنا الدينية الحديثة تمثل استمراراً مباشراً لهوية حضارية عمرها آلاف السنين

غير أن هذه القفزة التفسيرية لا يدعمها علم الجينات.

فدراسات الوراثة يمكن أن تخبرنا شيئاً عن التاريخ البيولوجي للسكان، لكنها لا تستطيع أن تحدد الهوية الحضارية أو الدينية لأي جماعة بشرية.

*“Genetic data cannot by itself define ethnic or cultural identity.”
(Reich, Who We Are and How We Got Here, 2018)*

سابعاً - معظم السلالات الجينية مشتركة بين جماعات مختلفة

تظهر الدراسات الجينية في بلاد الشام أن السلالات مثل J1 و J2 و E1b1b و R1b موجودة بنسب مختلفة بين معظم الجماعات الدينية في المنطقة.

أي أن المسلمين والمسيحيين والدروز والعلويين يشتركون إلى حد كبير في نفس الخزان الجيني العام للسكان.

وهذا ما يؤكد أن الانتماءات الدينية في المنطقة تشكلت تاريخياً داخل نفس البيئة السكانية، ولم تنشأ نتيجة خطوط وراثية منفصلة.

هذه الفكرة تقضي تماماً على خطاب “نحن جينياً مختلفون”.

*“Most present-day Levantines derive the majority of their ancestry from a population related to Bronze Age Canaanites.”
(Haber et al., The American Journal of Human Genetics, 2017)*

ثامناً - القفزة من الجينات إلى الغنوصية والعلوية

إضافة إلى الإشكال المنهجي في ربط السلالات الجينية بالهوية الثقافية، يظهر في بعض الخطابات انتقال آخر أكثر إشكالية: الانتقال من الحديث عن السلالات الجينية إلى الحديث عن الغنوصية ثم التراث العلوي.

هذا الانتقال لا يستند إلى أي منهج علمي معروف، لأنه يربط بين ثلاثة مستويات مختلفة تماماً من الظواهر:

1. المستوى البيولوجي: السلالات الجينية مثل J1 و J2.
2. المستوى الفكري-الديني: التيارات الغنوصية والفلسفية في شرق المتوسط.
3. المستوى التاريخي-الاجتماعي: تشكل المذاهب الدينية، ومنها العلوية.

هذه المستويات لا تعمل بالطريقة نفسها، ولا تنتقل عبر الآليات نفسها.

فالسلالات الجينية تنتقل عبر الوراثة البيولوجية، بينما تنتقل الأفكار الدينية والفلسفية عبر اللغة والتعليم والكتابة والمؤسسات الاجتماعية. لذلك لا يمكن الانتقال من نتيجة جينية إلى استنتاج يتعلق بتقاليد فكرية أو لاهوتية.

الغنوصية نفسها ليست ظاهرة جينية ولا عرقية، بل تيار فكري-ديني ظهر في شرق المتوسط في القرون الأولى للميلاد داخل بيئة ثقافية معقدة صمّت عناصر يونانية ويهودية ومسيحية وشرقية. وهي لم تكن مرتبطة بشعب واحد أو بجماعة عرقية محددة، بل انتشرت عبر شبكات فكرية ودينية متعددة.

بكلمات أخرى:

لا توجد علاقة علمية بين السلالة الجينية J2 وبين ظهور الغنوصية، ولا بين هذه السلالة وبين تشكّل العلوية. فالربط بين هذه العناصر هو ربط سردي أو أيديولوجي، لا ربط علمي.

والعلوية النصيرية ليست سلالة عرقية ولا خطأً جينياً مميزاً، بل تقليد ديني تاريخي تشكّل في فضاء غرب آسيا. فقد ظهرت وتبلورت في الفترة الإسلامية المبكرة كدعوة ومسار لاهوتي، ثم مع التحولات السياسية وصعود الدول السنية بعد الحمدانيين والفاطميين دخلت مرحلة انحسار وضغط، ومع إغلاق الدعوة في القرن الثالث عشر بدأ التحول التدريجي إلى جماعة إثنية-دينية أكثر تماسكاً حافظت على نفسها عبر القرابة والزواج الداخلي والحيز الجغرافي المشترك.

لذلك لا يمكن اختزالها في سلالة وراثية أو تفسيرها عبر الجينات، فالتاريخ الديني والفكري لا يُفسّر بالجينات، بل بالتحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها المجتمعات عبر الزمن.

“Religious beliefs are cultural phenomena transmitted through teaching and tradition, not through biological inheritance.”
(Pascal Boyer, *Religion Explained*, 2001)

تاسعاً – مفارقة تحويل الهوية إلى بيولوجيا

تظهر في بعض الخطابات مفارقة لافتة؛ إذ يُرفض تعريف الهوية عبر الانتماء الديني أو الثقافي — مثل العروبة أو الإسلام — باعتبارهما نتاجاً تاريخياً، لكن يُستبدل بذلك تعريف يقوم على السلالة البيولوجية أو ما يُسمّى «النقاء الجيني».

غير أن هذا التصور لا ينسجم مع مناهج العلوم الإنسانية الحديثة، بل يقترب من أنماط التفكير التي ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر، حين جرى تفسير الثقافة والحضارة عبر مفاهيم العرق والسلالة.

أما الدراسات المعاصرة فتتنظر إلى الهوية بوصفها بناءً تاريخياً وثقافياً متغيراً، لا خاصية جينية ثابتة.

“Identities are not biological facts but historical and social constructions.”
(Stuart Hall, *Cultural Identity and Diaspora*, 1990)

خاتمة

السلالات الجينية مثل J2 هي أدوات علمية مفيدة لدراسة تاريخ البشر وانتشارهم، لكنها ليست مفاتيح لفهم الهوية الثقافية أو الدينية.

فالهويات الإنسانية — سواء كانت قومية أو دينية أو ثقافية — هي نتاج تاريخ طويل من الأفكار والتجارب الاجتماعية والتحولات السياسية، ولا يمكن اختزال هذا التاريخ المعقد في سلالة جينية واحدة أو في تحليل للحمض النووي.

الجينات تخبرنا شيئاً عن حركة البشر عبر الزمن، لكنها لا تخبرنا من نكون ثقافياً أو دينياً.

“Genetics tells us about population history, not about identity.”
— David Reich, *Who We Are and How We Got Here* (2018)

.....

ملاحظة ١ : تجدر الإشارة إلى أن مصطلح «اللغات السامية» هو تصنيف لغوي علمي بحت يُستخدم في اللسانيات المقارنة لتسمية عائلة لغوية، ولا يدل على وجود «أعراق سامية» أو انتماءات عرقية محددة.

ملاحظة ٢ : تعمدنا الاستشهاد بأمثلة من نصوص إيبلا (تل مردوخ، إدلب – سوريا) لأن الإيبلاوية تُعد من أقدم اللغات السامية الموثقة، وهي معاصرة تقريباً للأكادية، وتشكل نصوصهما معاً أقدم corpus معروف حتى الآن لهذه العائلة اللغوية. كما أن إيبلا أقدم زمنياً من أوغاريت، ولذلك فإن هذه الأمثلة تبيّن أن السمات اللغوية — في الجذور والمعجم والبنية النحوية والتصريف — يمكن تتبعها عبر استمرارية تاريخية تمتد من إيبلا إلى الأكادية ثم إلى أوغاريت وصولاً إلى العربية.

.....

المصادر والمراجع

Boyer, Pascal (2001).

Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. Basic Books.

Boyd, Robert & Richerson, Peter (2005).

The Origin and Evolution of Cultures. Oxford University Press.

Chiaroni, Jacques; Underhill, Peter A.; Cavalli-Sforza, Luigi L. (2009).

“Y Chromosome Diversity, Human Expansion, Drift and Cultural Evolution.”

Proceedings of the National Academy of Sciences.

Friedman, Yaron (2010).

The Nusayrī-‘Alawīs: An Introduction to the Religion, History and Identity of the Leading Minority in Syria. Brill.

Haber, Marc et al. (2017).

“Continuity and Admixture in the Last Five Millennia of Levantine History.”

The American Journal of Human Genetics.

Hall, Stuart (1990).

“Cultural Identity and Diaspora.”

In: Identity: Community, Culture, Difference.

Jobling, Mark A.; Hurles, Matthew E.; Tyler-Smith, Chris (2014).

Human Evolutionary Genetics. Garland Science.

Lipiński, Edward (2001).
Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar. Peeters.

معروف، إميل عباس.
تاريخ العلويين في بلاد الشام من فجر الإسلام إلى تاريخنا المعاصر.
3 مجلدات. دار المحجة البيضاء.

.Montagu, Ashley (1942)
Man's Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race. Columbia University Press.

النوبختي، الحسن بن موسى.
فرق الشيعة.

.Reich, David (2018)
Who We Are and How We Got Here: Ancient DNA and the New Science of the Human Past.
Oxford University Press.

Semino, Ornella et al. (2004).
“Origin, Diffusion and Differentiation of Y-Chromosome Haplogroups.”
The American Journal of Human Genetics.

Van De Mierop, Marc (2016).
A History of the Ancient Near East ca. 3000–323 BC. Wiley-Blackwell.

Weninger, Stefan (ed.) (2011).
The Semitic Languages: An International Handbook. De Gruyter.

Winter, Stefan (2016).
A History of the Alawis: From Medieval Aleppo to the Turkish Republic. Princeton University
Press.

.....

مقالات ضمن المشروع البحثي

العلويون: سردٌ لم يكتمل

- حين لا تنفع الأساطير: العلويون بين التاريخ والإبادة،
- كيف ننجو كعلويين؟
- الجينات والهوية: اختزال التاريخ في البيولوجيا،
- من «درهم الرجال» إلى سايكس-بيكو: الهوية العلوية بين الوجد والمعرفة،
- العلوية في سياقها الحضاري،

عن المؤلفة

هيلين عباس حاصلة على درجة الدكتوراه في فقه اللغة ودراسات الآداب للشرق الأدنى من جامعة «لا سابينزا» في روما. يتركز اهتمامها البحثي على لغات الشرق الأدنى القديم وتقاليدته الفكرية، وكذلك على إيران في مرحلة ما قبل الإسلام. وهي صاحبة المشروع البحثي «العلويون: سرد لم يكتمل».